

ИНФАНТИЛЬНЫЕ СПАЗМЫ (СИНДРОМ ВЕСТА): ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕСУРСЫ ДЛЯ ПЕДИАТРОВ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМИ ОНИ МОГУТ ПОДЕЛИТЬСЯ С РОДИТЕЛЯМИ

Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна Ассистент кафедры
«Неврология» Андижанского Государственного Медицинского
Института.;

Камалдинова Дилдора Бахтияровна Ассистент кафедры
«Неврология» Андижанского Государственного Медицинского
Института.;

Кабиллов Шавкат Мадаминович Ассистент кафедры «Неврология»
Андижанского Государственного Медицинского Института.

Annotation: *Infantile spasms (IS; West syndrome) is a severe form of encephalopathy that occurs in infancy and usually affects children under 2 years of age. which includes specific types of seizures consisting of spasms and an interictal EEG pattern known as hypsarrhythmia, together with psychomotor regression. This can be due to various reasons, but the decisive component is the maturation of the brain. Early detection and appropriate treatment are necessary, although not sufficient, to optimize outcome and avoid long-term disability.*

Keywords: *West syndrome, encephalopathic epilepsy, АСТН, vigabatrin, infantile spasms, treatment, continuous care, seizures, infants.*

Аннотация: *Инфантильные спазмы (ИС; синдром Веста) — тяжелая форма энцефалопатии, возникающую в младенчестве обычно поражающую детей младше 2 лет. которая включает в себя специфические типы приступов, состоящие из спазмов и межприступного паттерна ЭЭГ, известного как гипсаритмия, вместе с психомоторной регрессией. Это может быть вызвано различными причинами, но решающим компонентом является созревание мозга. Раннее выявление и надлежащее лечение необходимы, хотя и не достаточны, чтобы оптимизировать исход и избежать долгосрочной инвалидности.*

Ключевые слова: синдром Веста, энцефалопатическая эпилепсия, АКТГ, вигабатрин, инфантильные спазмы, лечение, непрерывная помощь, судороги, младенцы.

Цель: помочь детским неврологам и педиатрам в выявлении заболевания, а также в консультировании и руководстве семьями, у которых есть ребенок с ИИ.

Методы исследования: Руководства по лечению, согласованные отчеты и оригинальные исследования пересматриваются, чтобы предоставить обновленную информацию о диагностике и лечении младенцев с ИС. На веб-сайтах был проведен поиск образовательных и вспомогательных ресурсов, имеющих отношение к поставщикам медицинских услуг и семьям пациентов с ИИ.

Полученные результаты: Раннее выявление ИИ и направление педиатра к детскому неврологу для дальнейшего обследования и начала лечения могут улучшить прогноз. Семейное просвещение и создание мультидисциплинарного континуума помощи являются важными компонентами помощи большинству пациентов с ИС. Прогноз зависит от непрерывной помощи а это варьируется в зависимости от диагноза, начала лечения, а также краткосрочных и долгосрочных потребностей. Было определено несколько онлайн-образовательных и вспомогательных ресурсов для семей и лиц, осуществляющих уход за пациентами с ИИ.

Заключение: Учитывая возможность плохих исходов развития при ИИ, включая появление других видов судорожных расстройств и когнитивных проблем и проблем с развитием больных с ИС. Раннее распознавание, направление к специалистам начоло своевременного и правильного лечения ИС важны для достижения оптимальных результатов улучшения состояния пациентов. Распространение и доступ к образовательным и вспомогательным ресурсам для семей и опекунов на протяжении всей жизни ребенка с ИС

является насущной необходимостью. Педиатрические службы здравоохранения имеют хорошие возможности для удовлетворения этих потребностей.

Использованная Литература:

1. Уэст В. Дж. О своеобразной форме инфантильных судорог. Ланцет. 1841; 1: 724–725.
2. Пеллок Дж. М., Граховы Р. А., Шиннар С., Барам Т. З., Беттис Д., Длугоц Д. Дж. и другие. Инфантильные спазмы: консенсусный отчет США. Эпилепсия. 2010; 51: 2175–2189. doi: 10.1111/j.1528-1167.2010.02657.x. [PubMed] [CrossRef] Академия.
3. Комиссия по детской эпилепсии Международной противоэпилептической лиги. Семинар по инфантильным спазмам. Эпилепсия. 1992; 33: 195. [ученый]
4. Грачевый Р. А., Фрост Д. Д. В: Детская эпилепсия: диагностика и терапия. Пеллок Дж. М., Буржуа Б. Ф., Додсон В. Е., Нордли Д. Р. Младший, Санкар Р., редактор. Издательство Demos Medical Publishing, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк; 2008. Тяжелая энцефалопатическая эпилепсия у младенцев: инфантильные спазмы (синдром Веста), стр. 249–268. [ученый]
5. Рииконен Р. Долговременное наблюдение за 214 детьми с синдромом инфантильных спазмов. нейропедиатрия. 1982; 13: 14–23. doi: 10.1055/s-2008-1059590. [PubMed] [CrossRef] [Академия]
6. Рииконен Р. Эпидемиологические данные о синдроме Веста в Финляндии. Мозг Дев. 2001; 23: 539–541. doi: 10.1016/S0387-7604(01)00263-7. [PubMed] [CrossRef] [Академия]
7. Trevathan E, Murphy CC, Yeargin-Allsopp M. Описательная эпидемиология инфантильных спазмов у детей Атланты. Эпилепсия. 1999; 40: 748–751. doi: 10.1111/j.1528-1157.1999.tb00773.x. [PubMed] [CrossRef] [Академия]
8. Людвигссон П., Олафссон Э., Сигуртхардоттир С., Хаузер В. А. Эпидемиологические особенности инфантильных спазмов в Исландии.

Эпилепсия. 1994; 35: 802–805. doi: 10.1111/j.1528-1157.1994.tb02514.x.

[PubMed] [CrossRef] [Академия]